

УДК 347.9

Ляшко Артем Андреевич

Секретарь судебного заседания Краснодарского краевого суда
магистрант юридического факультета им. А. А. Хмырова
Кубанский государственный университет

ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Prosecutor as a subject of civil procedural legal relations

Аннотация: в работе рассмотрены особенности участия прокурора в гражданском процессе. В статье представлены позиции различных ученых о том, что прокурор занимает процессуальное положение истца в гражданском судопроизводстве; является представителем государства в гражданском процессе, от имени которого он осуществляет функцию контроля за соблюдением требований законодательства; также выступает стороной по делу исключительно в процессуальном смысле. В работе делается вывод, что в гражданском процессе прокурор выступает в качестве лица, участвующего в деле, принимает активное участие в качестве стороны по делу.

Ключевые слова: прокурор, субъекты гражданского процесса, гражданский процесс, гражданское процессуальное право, правовой статус прокурора.

© Ляшко А. А. 2021.

Abstract: the paper discusses the features of the participation of the prosecutor in the civil process. The article presents the positions of various scholars that the prosecutor occupies the procedural position of the plaintiff in civil proceedings; is the representative of the state in civil proceedings, on behalf of which he exercises the function of monitoring compliance with the requirements of the law; also acts as a party to the case exclusively in the procedural sense. The paper concludes that in the civil process the prosecutor acts as a person participating in the case, takes an active part as a party to the case.

Keywords: prosecutor, subjects of civil procedure, civil procedure, civil procedure law, legal status of the prosecutor.

Прокурор – это должностное лицо, которое представляет государство. Данный субъект имеет особое положение в рамках гражданского процесса. Призванием прокурора является защита публичных, а также частных прав и интересов субъектов правовых отношений. Большой массив проблем, складывающихся в социальной, экономической, культурной, политической сферах человеческой жизнедеятельности актуализируют важность и весомую значимость фигуры прокурора в гражданских процессуальных правоотношениях¹, которая *de facto*, во многих случаях, выступает чуть ли не единственной надеждой на пути достижения законности, справедливости (в социальном ее понимании), обеспечения правового порядка и защиты прав и интересов слабозащищенных слоев населения.

Вопросы определения значимости статуса прокурора, его места в гражданском процессе вызывают активные дискуссии, как у представителей научного мира, так и в правоприменительной деятельности.

За последние годы законодательные предписания в сфере участия прокурора в цивилистическом процессе претерпели существенные трансформации. Периодически вносятся изменения, направленные на

¹ Рожков А. Ю. Необходимость и целесообразность участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе // Вестник ВИ МВД России. 2014. № 2. С. 57–60.

реализацию таких важных принципов гражданского судопроизводства, как состязательность и диспозитивность. Несмотря на данный факт, действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ)² все же не в полной мере проработал вопросы, связанные с процессуальным статусом рассматриваемого субъекта³, что обуславливает наличие проблем в указанной области.

Научные споры, возникающие в практической деятельности в связи с участием прокурора в судебном разбирательстве не утихают по сей день и потому, что не существует однозначной оценки необходимости вступления указанного субъекта в процесс. Кроме причин, складывающихся в международно-правовой сфере, указанные проблемы появились в связи с фрагментарным изменением процессуального законодательства, а именно в связи с вступлением в законную силу Кодекса об административном судопроизводстве РФ. На том основании, что в России стали одновременно функционировать сразу три кодекса, регламентирующие процессуальные нормы трех отраслей права, у общественности встал вопрос: каковы цели участия прокурора во всех трех видах судопроизводств (административном, арбитражном, гражданском)? Заметим, что наметившаяся тенденция, приводящая к единообразию всего процессуального законодательства, предполагает определение общепризнанных правил действий участников в тех или иных видах судопроизводства, унификации их правового статуса, предопределенного конкретными правами и обязанностями каждого субъекта гражданских процессуальных правовых отношений⁴.

В доктрине сложилось несколько позиций о месте прокурора в цивилистическом процессе.

² Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) //URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения 02.09.2020).

³ Авалян Р. А., Зубарев А. А. К вопросу о процессуальном статусе прокурора в гражданском процессе // Ростовский научный журнал. 2017. № 4. С. 131-138.

⁴ Воробьев Т. Н. Теоретические и практические проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2019. С. 21.

Так, одна группа ученых полагает, что прокурор в рамках гражданского процесса является истцом по делу, так как участие ответчика по гражданскому делу априори предопределяет наличие истца⁵. Указанное мнение имеет дискуссионный характер, поскольку прокурору – как специфичному участнику процесса – не присущи признаки, относимые к одной из сторон по делу. Кроме того, теми правами, которыми наделен истец не наделен прокурор, также у последнего не имеется личного интереса по поводу предмета разбирательства, прокурор защищает круг лиц, который не определен.

Достаточно распространенным мнением является отнесение прокурора к представителю государства. Исходя из этого, данный субъект осуществляет важную деятельность по надзору за соблюдением законодательно-установленных в РФ требований⁶.

Бесспорно, основная деятельность прокурора заключается в контрольно-надзорной функции, которая распространяет свои действия в досудебных процедурах. Вместе с тем, с процессуальной точки зрения данная позиция является спорной.

Для опровержения вышеуказанной позиции можно привести пример из судебной практики. Так, в решении Кашинского межрайонного суда Тверской области от 20 декабря 2019 г. по делу № 2А–59/2019⁷ указано, что прокурором проведена проверка соблюдения требований законодательства. При установлении нарушения законодательства прокурором предъявлен в суд иск в интересах неопределённого круга лиц об устранении выявленных нарушений. То есть при осуществлении надзорной функции прокурором

⁵ Основные направления деятельности советской прокуратуры. Межвузовский сборник научных трудов / под ред. А. Ф. Козлова. Свердловск, 1988. С. 77; Полянский Н.Н. Проблемы судебного права. М., 1983. С. 288; Строгович М. С, Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. М., 1983. С. 49

⁶ Артамонова Е. Новый ГПК: статус прокурора // Законность. 2003. № 3; Клейман А.Ф. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1975.

⁷ Решение Кашинского межрайонного суда Тверской области от 20 декабря 2019 г. по делу № 2А-59/2019 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/CqgkT8lzP5bP> (дата обращения 02.09.2020).

выявлены нарушения, но в силу ограниченных полномочий прокурор обратился в суд.

Другая группа ученых указывает на то, что в процессуальном значении прокурор в рамках гражданского судопроизводства выступает одной из сторон по делу, поскольку указанный субъект правоотношений пользуется в процессе установленными для него правами и имеет юридические обязанности, как истец, заявляет свои требования при доказывании⁸.

Солидаризируемся с вышеуказанной позицией, так как в гражданском процессе прокурор выступает в качестве лица, участвующего в деле, принимает активное участие в качестве стороны по делу. Кроме того, прокурор наделен процессуальными правами и обязанностями (например: он имеет право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства различного вида и т.д.). Специфика процессуального положения прокурора в гражданском процессе связана с его основной целью: защита прав, свобод и интересов субъектов правовых отношений.

С учетом вышеуказанного можно сделать вывод, что в рамках гражданского процесса прокурор выступает представителем государства, осуществляющего свою деятельность, преследуя цель защиты прав, свобод и интересов (законных) граждан и неопределенного круга лиц, предоставляя сформированные заключения по тем делам, перечень которых императивно определен положениями ГПК РФ.

Заметим, что категории дел, по которым прокурор может принимать участие в гражданском процессе не безгранична. Существуют определенные пределы участия прокурора по тем или иным делам, в разбирательство которых не допускается вторжение государства. К таким делам относятся споры частного характера и без достаточно-весомых оснований в них нельзя принять участие.

⁸ Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право. М., 2005. С. 92; Варахтина Е.С. Правовой статус прокурора в гражданском процессе // Актуальные проблемы российского законодательства. 2017. № 17. С. 19-24.

Констатируем, что вступление прокурора в процесс может осуществляться лишь в двух формах:

- обращение в суд с исковым заявлением в интересах лиц, прямо предусмотренных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ;

- обращение в суд для того, чтобы дать заключение по делу, которое прямо отнесено к компетенции прокурора конкретными нормами ГПК РФ.

В изучении прокурора, как субъекта гражданских процессуальных правоотношений, привлекает внимание определение неопределенного круга лиц, которым апеллирует цивилистический процессуальный кодекс.

В этой связи определенный интерес представляет ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» (далее – Закон о прокуратуре), которая вместо вышеназванного термина указывает на значительное число граждан⁹. Заметим, что суды в своей деятельности зачатую используют терминологию, зафиксированную в Законе о прокуратуре.

Исходя из положений ГПК РФ, прокурор наделен правом обращения в судебный орган с заявлением о нарушении прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц. Вместе с тем, указанный субъект гражданского процесса не имеет такого права касаясь значительного числа граждан. Считаем, что вышеуказанные термины не тождественны, что находит подтверждение и в позиции Верховного Суда РФ, которая свидетельствует о том, что в случае со «значительным числом граждан», данных граждан можно в исковом заявлении персонифицировать: указать ФИО, место регистрации и другие данные, кроме того, каждое из таких лиц может быть извещено о месте и времени проведения судебного разбирательства¹⁰.

Таким образом, понятия, используемые в ГПК РФ («неопределенный круг лиц») и Законе о прокуратуре («значительное число граждан») не

⁹ О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения 03.04.2021).

¹⁰ Определение Верховного Суда РФ от 24.08.2007 № 77-В07-10 // URL: <https://onlineovp1.consultant.ru/> (дата обращения 04.03.2021).

равнозначны как с этимологической точки зрения, так и с точки зрения действующего законодательства.

Поддерживаем позицию, высказанную Верховным Судом РФ о том, неопределенность, в случае с терминологией ГПК РФ, означает множественность участников тех или иных правовых отношений, в них невозможно выявить индивидуальность и вовлечь в судебный спор.

С учетом вышеизложенного, считаем, что необходимо установить дефиниции вышеназванных понятий в законодательных актах, которые бы раскрывало полное содержание рассматриваемых правовых категорий.

Изучая процессуальные права прокурора, в очередной раз отметим, что он наделен право обращения в судебный орган для защиты прав, свобод и интересов граждан, круга лиц, которые не определены и др. Но несмотря на это, законодательство РФ не предусматривает возможность прокурора обратиться в судебный орган со встречным иском.

Однако при изучении судебной практики установлено, что в настоящее время прокуроры обращаются в суд со встречными исковыми требованиями¹¹.

Нам представляется логичным предъявление встречного иска прокурором в целях защиты граждан, которые, порой, самостоятельно не в силах самостоятельно осуществлять судебную защиту.

На основании вышеизложенного предлагаем внести дополнения в ст. 45 ГПК РФ, позволяющие прокурору, во-первых, обращаться в суд со встречным иском в целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а во-вторых, в случае выявления нарушений закона в процессе дачи заключения, прокурор вправе предъявить встречный иск к первоначальному истцу в рамках одного гражданского дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина».

¹¹ Головкин И. И. Особенности субъектного состава гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений с участием прокурора // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1. С. 168-178.

Список цитируемой литературы

1. Авалян Р.А., Зубарев А.А. К вопросу о процессуальном статусе прокурора в гражданском процессе // Ростовский научный журнал. 2017. № 4.
2. Артамонова Е. Новый ГПК: статус прокурора // Законность. 2003. № 3.
3. Варахтина Е.С. Правовой статус прокурора в гражданском процессе // Актуальные проблемы российского законодательства. 2017. № 17.
4. Воробьев Т.Н. Теоретические и практические проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2019.
5. Головки И.И. Особенности субъектного состава гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений с участием прокурора // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1.
6. Клейман А.Ф. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1975.
7. Основные направления деятельности советской прокуратуры. Межвузовский сборник научных трудов / под ред. А.Ф. Козлова. Свердловск, 1988.
8. Полянский Н.Н. Проблемы судебного права. М., 1983.
9. Рожков А.Ю. Необходимость и целесообразность участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе // Вестник ВИ МВД России. 2014. № 2.
10. Строгович М.С, Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. М., 1983.
11. Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право. М., 2005.